

TUT IPAK QURTI PARTENOKLONLARNI BIOLOGIK VA TEXNOLOGIK KO‘RSATKICHLARI BO‘YICHA TANLASH.

¹A.B.Yakubov, ²U.T.Daniyarov, ³N.K.Abdikayumova, ⁴K.E.Musurmonova

¹ITI “Tut ipak qurti seleksiyasi” laboratoriyasi mudiri, b.f.d., professor.

²ToshDAU “Ipakchilik va tutchilik” kafedrasini mudiri, q.x.f.d., professor.

³ToshDAU “Ipakchilik va tutchilik” kafedrasini dotsenti, q.x.f.f.d (PhD).

⁴ToshDAU “Ipakchilik va tutchilik” kafedrasini tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905349>

Annotatsiya. *Ipak tolasining sifatini oshirish uchun tanlab olingan partenoklonlardan ipak qurtlarning yashovchanligi, pillalarning ipak berishi va pilla tolasining ingichkaligi bo‘yicha 9pk va APK eng yaxshi (APK ning metrik nomeri - 3323-3520 m/g) klonlar ekanligi aniqlandi.*

Kalit so‘zlar: *partenoklon, tut ipak qurti tuxumi, ipak qurti, kapalak, zot, duragay, geterozis, aktivatsiya, pilla hosili.*

Аннотация. *Установлено, что 9пк и АПК являются лучшими (метрический номер АПК - 3323-3520 м/г) клонами из партеноклонов, отобранных для улучшения качества шелкового волокна по жизнеспособности тутового шелкопряда, выходу коконного шелка и тонкости коконного волокна.*

Ключевые слова: *партеноклон, грена, тутовый шелкопряд, бабочка, порода, гибрид, гетерозис, активация, урожайность коконов.*

Abstract. *It has been established that 9pk and APK are the best (metric number APK - 3323-3520 m/g) clones from parthenoclonal clones selected to improve the quality of silk fiber in terms of the viability of the silkworm, the yield of cocoon silk and the fineness of the cocoon fiber.*

Key words: *parthenoclonus, grena, silkworm, butterfly, breed, hybrid, heterosis, activation, cocoon yield.*

Tut ipak qurtining duragay qurt urug‘larini tayyorlash maqsadida kapalaklar uchib chiqquniga qadar keyinchalik bir zot urug‘ochilarini boshqa zotning erkaklari bilan chatishtirish uchun ularni jinsiga qarab ajratish zarur. Bu texnik jihatdan murakkab masala va katta miqdordagi naslchilik materialini jinsiga qarab aniq ajratishni talab qiladi. Hozirgi kunda ipak qurti urug‘chiligi korxonalarida foydalaniladigan, urug‘ochilarni erkaklardan vaznidagi farqlari bo‘yicha ajratib olish uslubi noaniq va sermashaqqat. [1;39-b] bergan ma’lumotlarga ko‘ra duragay ipak qurti urug‘ining o‘rtacha ulushi faqat 35-40% ni tashkil qiladi, qolgan 60-65% onalik shaklning ikkinchi avlodidir. Bundan kelib chiqadiki, duragaylashning afzalliklaridan ipakchilikda 30% dan ko‘p foydalanilmaydi. Duragay ipak qurti urug‘ining boshlang‘ich ota-onalik zotlar bilan ifloslanishi pilla hosildorligining pasayishiga olib keladi, pilla xomashyosining turli xilligini oshiradi, seleksionerlarning eng avvalo yuqori mahsuldor duragaylar beruvchi zotlarni yaratishga yo‘naltirilgan ishlarini buzib yuboradi. Nihoyat, ipakchilik, duragaylarda qudratli geterozis beruvchi zot va tizimlardan foydalanish imkoniyatidan mahrum bo‘ladi. Barcha seleksiyalangan ob‘ektlarda ayniqsa yuqori geterozisli duragaylar birmuncha depressiyalangan shakllarning chatishtirilishi natijasida paydo bo‘lishi nazariy va amaliy jihatdan isbotlangan. Ko‘rinib turibdiki, sanoat duragaylangan ipak qurti

urug‘ining 60-65% ga kuchsizlangan ota-onalik shakllari bilan ifloslanishi hosilni shu darajada kamaytiradiki, keyinchalik joriy qilishning imkoni bo‘lmay qoladi. Biroq, sanoat uchun mo‘ljallangan duragay ipak qurti urug‘lari aniq tayyorlab qo‘yilmasa, ipakchilikning rivojlanishi va takomillashishini aqlga sig‘dirib bo‘lmaydi. Bunga faqatgina elita materialini aniq qilib alohida erkak va urg‘ochi guruhlariga ajratibgina erishish mumkin.

Ipakchilik ilmiy – tadqiqot instituti ipak qurtlari jahon kolleksiyasida mavjud bo‘lgan partenoklonlardan ipak qurtlarning yashovchanligi va pillalarning ipakchanligi bo‘yicha eng yaxshilari - bu 9pk va APK klonlaridir. Shu sababli aynan shu klonlardan klon-zotli duragaylarni yaratish uchun tanlab olindi.

2022, 2023, 2024 yillarda klonlarning urug‘lari inkubatsiya qilindi va ipak qurtlari 8 takrorlanishda har birida 220 donadan parvarishlandi. Ularning biologik ko‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Partenogenetik klonlarning yillar bo‘yicha biologik ko‘rsatkichlari

Parteno- klon zotlar nomi	Yil- lar	Ipak qurlarining yashovchanligi, %		Pilla og‘irligi, g		Qobiq og‘irligi, mg		Ipakchanligi, %	
		$\bar{X} \pm S \bar{x}$	S _v , %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	S _v , %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	S _v , %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	S _v , %
APK	2022	95,3±3,3	9,8	1,53±0,06	3,5	325±9,1	6,2	21,2±0,8	3,2
	2023	96,0±3,0	7,0	1,56±0,03	3,2	326±7,0	5,0	21,0±0,3	3,2
	2024	92,0±2,9	8,8	1,44±0,06	4,0	274±6,1	4,5	19,0±0,4	3,0
9 pk	2022	83,0±2,4	9,0	1,27±0,03	4,8	228±8,2	5,9	18,0±0,3	8,4
	2023	94,1±1,2	6,9	1,50±0,03	3,5	320±6,9	5,2	21,3±0,3	4,0
	2024	89,1±2,0	8,1	1,50±0,03	4,0	282±7,2	5,0	19,9±0,3	5,3
5140 pk (qiyos- lovchi)	2022	95,0±3,1	8,1	1,50±0,03	4,0	320±6,9	5,2	20,0±0,8	3,0
	2023	95,7±2,9	7,9	1,50±0,03	4,0	325±9,0	6,0	20,1±0,7	3,1
	2024	95,1±3,0	8,0	1,53±0,06	3,5	310±8,1	5,0	21,0±0,7	2,9

1-jadvaldan partenoklonlar o‘rtacha pillali zotlar ekanligi ko‘rinib turibdi – yillar bo‘yicha pilla vazni 1,27 g dan 1,56 g gacha, qobiq vazni 228 mg dan 326 mg gacha o‘zgarib turadi. Ipak qurtlarining yashovchanligi yetralicha yuqori (83,0.-96,0). Biroq so‘nggi yillarda tut ekinzorlari o‘g‘itlanmayotganini hisobga olsak, bu ozuqa sifatiga ta‘sir ko‘rsatadi va tut ipak qurtining biologik ko‘rsatkichlarini pasaytiradi. Pillalarning 18,0% - 21,3% ipakchanligi urg‘ochi tut ipak qurtlariga xos, klonlar esa, ma‘lumki, faqat bir jinsga – urg‘ochi jinsiga mansub.

Hozirgi kunda ko‘plab yuz minglab tuxum qo‘ymalarning partenogenetik rivojlanish yo‘liga o‘tishi uchun faollashtirishning texnik qiyinchiliklariga ham yechim topilgan. Partenoaktivatsiyaning tuxumlarni kapalaklardan mexanik chiqarib olish va issiqlik bilan ishlov berishga asoslangan usulini ishlab chiqilgan. L.V.Strunnikova tuxumlarni urg‘ochilarning qornidan chiqarib olmasdan chuqur sovutish orqali partenoaktivlashtirishni tavsiya qiladi. Ammo hozirgi paytda tuxumlarni B.A.Astaurov uslubi bo‘yicha partenogenetik rivojlanishga issiqlik bilan faollashtirish (termoaktivatsiyalash) hammabop bo‘lib qolmoqda.

Partenogenetik qurt urug'ini tayyorlashning o'zi ko'p qiyinchilik tug'dirmaydi. Olimlarning hisoblab chiqishiga ko'ra, duragay qurt urug'larini ishlab chiqarish uchun taxminan 7 ming kapalak urug'larini faollashtirishga to'g'ri keladi. Bu ishni 2-3 kishi 5 kun davomida osongina bajarishi mumkin ($7000 \text{ kapalak} \times 500 \text{ tuxum} = 3.500.000 \text{ tuxum}$ yoki 75 quti bo'lib, ulardan taxminan 3 mln pilla olish mumkin. ♀♀, ular esa taxminan 30 ming quti berishadi). 7 ming partenoklon kapalaklar olish uchun partenoklonning 10 ming qurtini oziqlantirish kerak bo'ladi. Shunday qilib, nasldor partenogenetik ipak qurtlarini tayyorlashga ketadigan xarajatlar 10-15 kishi-kuniga to'g'ri keladi. Shunga qaramasdan tut ipak qurti naslchilik urug'chilik stansiyalari baribir jins bo'yicha ajratish jarayonlari, pillalarni navlarga ajratish, naslchilik ishlari va qaytadan navlarga ajratish (pillalarni zotli sifatida qabul qilish va oddiy sifati sotish) hisobiga erishiladi. Xarajatlar ancha mahsuldor duragaylar beradigan iqtisodiy samaradorlikdan ko'ra ancha kam bo'lib chiqdi. Bularning hammasi tut ipak qurtining sanoat duragaylashi uchun partenogenetik ameyotik klonlarini yaratish va qo'llashning real shartlarini ko'rsatib turibdi.

Klonal - zotli durugaylash uslubi bir qancha afzalliklarga ega:

- ✓ partenoklonlarni olish uslubi murakkab emas va tut ipak qurti naslchilik urug'chilik stansiyalarining barcha ishchilari tomonidan o'zlashtirilishi oson;
- ✓ pillalarni erkak kapalaklarni ajratish maqsadida jinsga qarab oldindan ajratish zarurati bo'lmaydi;
- ✓ erkak kapalaklardan 2-3 marta foydalanish mumkin;
- ✓ urug'lanmagan tuxumni 46°S suvda qizdirish irsiy yo'l bilan tuxum orqali o'tuvchi juda xavfli kasallik – pebrining qo'zg'atuvchilarini yo'qotishga yordam beradi;
- ✓ partenoklonlar qudratli geterozisga ega bo'lgan duragay avlod beradi;
- ✓ yangi yuqori hosildor duragaylar yaratish uchun vaqt va mablag' tejaladi.

Muqaddam klonal-zotli duragay 5140 pk x S-5 yaratilgan bo'lib, u 1992 yildan boshlab O'zbekistonning Toshkent viloyatida joriy qilingan.

Holbuki, IITI genetika bo'limida bir necha o'n yillardan buyon ko'p ipak beruvchi SANIISH 30, Asaka, Marhamat va boshqa zotlardan partenoklonlar yaratish bo'yicha ish olib borilmoqda. Yetarli miqdordagi klonlar olingan, ammo eng istiqbollilari A-153PK, A-218PK, A-238PK, A-261pk, 9pk, APK, 29pk duragaylari bo'lib chiqdi. Eng yaxshi partenoklonlardan sanoat duragaylari yaratish uchun onalik-zot sifatida foydalanish mumkin. Ular ko'p yillar davomida muvaffaqiyat bilan IITI tut ipak qurti kolleksiyasida reproduksiyalanmoqda.

Partenoklonlar qurt urug'larining jonlanishi tuxumlarning umumiy sonidan 89-90% ga va pigmentlanganlardan 93-94% ga (partenogenetik) yetadi. Pilla qurtlarining yashovchanligi - 90-93%., pillalarning ipak berishi - 19,0-23,0% (♀♀). Mashhur partenoklonlarda oddiy zotlardagiga qaraganda kapalaklar yuqoriroq uchib chiqadi.

Barcha kapalaklar sifat jihatidan bir-biriga o'xshash, amalda fiziologik juftlashishdan mahrum bo'lgan qo'yimlar qo'yishadi. Duragaylarda 23,0% ga teng bo'lgan ipak berishga erishish uchun erkak qurtlarning ipak berishi 25,0% dan kam bo'lmasligi kerak. Klonlarda pilla og'irligi va ipak berish normal holatda rivojlanadigan material bilan taqqoslaganda biroz pasaygan. Duragaylarda esa ushbu ipak berish salohiyati to'liq amalga oshadi.

Partenoklonlar faqat bitta jins – urg'ochi sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun pillalarni jins bo'yicha ajratish zarurati yo'qoladi, ipak qurti urug'chiligi zavodlariga faqat urg'ochi kapalaklar uchib chiqadigan pillalar keltiriladi. Duragaylar uchun har qanday zot erkaklari ikkinchi komponent bo'lishi mumkin. Erkaklari urg'ochilaridan avvalroq pillalardan uchib chiqishi sababli, ularni yig'ishtirib olish alohida qiyinchilik tug'dirmaydi. Shu sababli

pillalarni jinsiga ko‘ra ajratish bo‘yicha qimmat, uzoq vaqt davom etadigan va noaniq operatsiyani o‘tkazishga zarurat yo‘q. Shu tariqa tut ipak qurti urug‘chiligi zavodlarida 100% toza, onalik zotlari bilan ifloslanmagan duragaylar olish uchun barcha sharoitlar osongina tashkil qilinishi mumkin.

1-jadval ma’lumotlari yana shu haqda dalolat beradiki, biologik belgilarning o‘zgaruvchanligi katta emas va bu partenogenetik klonlarning bir xilligini tasdiqlaydi. Konstantlik seleksiyaga to‘sqinlik qiladi, chunki birinchi partenogenetik generatsiyadan boshlab genotipik o‘zgaruvchanlik va u bilan birga tanlash imkoni chiqib ketadi. Shu bilan birga umuman olganda yaxshi partenoklonlar ba’zida biroz korrekcirovkaga muhtoj bo‘ladi. Garchi bu qiyin bo‘lsa ham uni amalga oshirish mumkin. Bizning ishimizda asosiy biologik ko‘rsatkichlarni yaxshilash faqatgina zarur gigrotermik sharoitlarga qat’iy amal qilish va ozuqa sifatini yaxshilash hisobigagina oshirish mumkin.

♀51-40pk x ♂S-5 duragay olinib, Davlat nav sinashdan o‘tgan va ishlab chiqarishda boqilgan. Bu duragaydan 70-75 kg pilla hosildorligi olingan.

Ish jarayonida shuningdek partenogenetik klonlar pilla tolasining texnologik xususiyatlari o‘rganildi (2-jadval).

2-jadval

Tadqiq qilinayotgan partenoklonlar pilla tolasining texnologik xususiyatlarini sinov natijalari

Zot-lar nomi	Yillar	Quruq pilla vazni, g	Chiqishi, %		Tola-ning metrik raqami, m/g	ITUYU, m	Tola-ning umumiy uzun-ligi, m
			Xom-ipak	Ipak mahsulotlari			
APK	2015	0,642	40,95	46,24	3514	758	952
	2016	0,648	41,01	46,72	3323	821	970
	2017	0,620	42,37	46,91	3520	802	986
9 PK	2015	0,814	42,23	49,36	3335	900	1215
	2016	0,709	41,35	47,93	3347	975	1126
	2017	0,737	43,37	48,35	3370	910	1115

2-jadvaldan ko‘rinib turganidek, klonlar ipak tolasi ingichkaligining yuqori ko‘rsatkichlari bilan ajralib turishadi (APK ning metrik nomeri - 3323-3520 m/g, 9pk - 3335-3370 m/g). Biroq, klonlar urg‘ochi bo‘lganligi sababli quruq pilla vazni (APK- 0,620-0,648 g, 9pk - 0,709-0,814 g) va ipak mahsulotlarning chiqishi (APK-46,24-47,91%, 9pk - 47,93-49,36%) ikki jinsli zotlarnikiga qaraganda past.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kashkarova L.F. , Larkina Ye.A., Yakubov A.B. Породы тутового шелкопряда. Tashkent, 2008 g.
2. Xamraev M., Mirobidova M., Xolmatov D.– Akademik O‘lmas Qo‘chqorov hayoti va ijodi, mehnat faoliyatiga oid risola. Avetsena nashriyoti , 2014 y.
3. Sarkisyan S.M. Iskusstvennyy partenogenez u tutovogo shelkopryada i perspektivy prakticheskogo ispolzovaniya partenoklonov. //Vestnik s/x nauki, №10, 1977.-S.112-119.
4. 4 . Strunnikova L.V. Razrabotka texnicheski prostyx sposobov aktivatsii yais tutovogo shelkopryada k partenogeneticheskomu razvitiyu. //Avtoreferat kand.diss. Moskva, 1981 g.- S.1-26.
5. 5 Strunnikov V.A., Yakubov A.B., Kurbanov R.K., Pashkina T.A., Nasriddinova S.V., Ismatullaev A.A. Rekomendatsiya po polucheniyu klonalnoporodnyx promyshlennyyx gibridov tutovogo shelkopryada. //Tashkent, 1992. –S.1-4.
6. 6 . Larkina Ye.A., Yakubov A.B., Daniyarov U.T. Katalog. Geneticheskii fond mirovoy kolleksii tutovogo shelkopryada Uzbekistana. -Tashkent, 2012.-S.4-66.
7. 7 . Astaurov B.L. Iskusstvennyy partenogenez u tutovogo shelkopryada (eksperimentalnoe issledovanie). //M-L, Izd-vo AN SNG, 1940. -S.240.